

Lorena Grdinić
Darko Lončarić
dloncaric@uniri.hr
Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci, Hrvatska

SOCIJALNO-INTERPERSONALNA KREATIVNOST I FAZE MORALNOG RASUĐIVANJA UČENIKA

Sažetak

Moralni razvoj podrazumijeva proces promjena u djetetovom načinu razmišljanja, shvaćanjima i ponašanjima vezanim uz prosudbe o tome što se smatra dobrim, pravednim i poštenim, a što je tome suprotno. Ovim radom naglašena je vrijednost moralnog razvoja i njegovog poticanja kroz kreativno izražavanje učenika. Radom se obuhvaća pregled karakteristika moralnog razvoja djece rane školske dobi. Predstavljani su oblici mjerenja moralnog rasuđivanja i mjerenja potencijalne kreativnosti u domeni socijalno-interpersonalne kreativnosti.

Istraživanje s ciljem provjere povezanosti razine moralnog razvoja djece s potencijalnom kreativnosti u socijalno-interpersonalnoj domeni provedeno je na uzorku od 68 učenika (38 učenica i 30 učenika) od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Kreativnost u socijalno-interpersonalnoj domeni mjerena je EPoC testom potencijalne kreativnosti, a stupanj moralnog razvoja djece utvrđen je prilagođenom verzijom Testa moralnog rasuđivanja. Oba testa su zahtjevna za primjenu i bodovanje te se istraživanje ograničilo na dubinsku analizu provedenu na manjem uzorku sudionika.

Preliminarni rezultati ukazuju na složen obrazac povezanosti moralnog razvoja i potencijalne kreativnosti u socijalno-interpersonalnoj domeni. Manji broj statistički značajnih negativnih korelacija ukazuje da djeca kreativnija u socijalno-interpersonalnoj domeni daju odgovore karakteristične za niže razine moralnog rasuđivanja. Rezultati su komentirani u kontekstu dječjeg razvoja i metodoloških karakteristika EPoC testa potencijalne kreativnosti i prilagođenog Testa moralnog rasuđivanja.

Ključne riječi: Moralni razvoj; EPoC test; Mjerenje kreativnosti; Testa moralnog rasuđivanja

Social-interpersonal creativity and stages of pupils' moral reasoning

Summary

Moral development implies a process of change in the child's way of thinking and an understanding of what is considered good and honest. This work emphasizes the value of moral development and its encouragement through the creative expression of students. The paper covers an overview of the characteristics of the moral development of early elementary school children and outlines the ways and forms of potential creativity in the social domain.

The research aimed at verifying the level of moral development of children and their association with potential creativity in the social-interpersonal domain was

carried out on a sample of 68 pupils (38 pupils and 30 students) from the first to fourth grade of primary school.

Creativity in the social-interpersonal domain was measured by the EPoC test of potential creativity, and the degree of moral development of children was determined by the adapted version of the Moral Reasoning Test. Both tests are demanding for application and scoring so the in-depth study was limited to a smaller sample of participants.

Preliminary results indicate a complex form of association between moral development and potential creativity in the social-interpersonal domain. A smaller number of statistically significant negative correlations suggests that children more creative in the social-interpersonal domain give answers characteristic to earlier stages of moral development. The results are commented in the context of child development and the methodological characteristics of the EPoC test of potential creativity and the Moral Reasoning Test adapted for children.

Key words: Moral development; EPoC test; Measuring creativity; Moral Judgement Test

UVOD

Kreativnost je prepoznata kao važna sastavnica u odgoju i obrazovanju djece, a znanstveni i tehnološki napredak zahtijevaju intelektualan i kreativantrud. Novimpredškolskim naraštajimapotreban je odgojitelj koji neće usmjeravati dijete na stereotipne obrasce reagiranja i reproduciranja uradaka prema očekivanjima drugih, već će se radovati kad uoči djetetovo kreativno ponašanje (Key, 2000). Svako dijete posjeduje određeni potencijal kreativnosti, a na odgojitelju, kasnije i učitelju, je da osigura uvjete i stvara prilike za kreativno izražavanje. Najveći izazov djeci predstavlja shvaćanje funkcioniranja svijeta, tj. kako naučiti „pravila igre“. Skup pravila, zakona i kazni koji određuju socijalne interakcije u okolini u kojem živimo bitne su odrednice moralnog razvoja. Suvremena istraživanja moralnog razvoja svrstavaju se u dvije skupine; moralno ponašanje koje nastoji objasniti dječje postupke i moralno rasuđivanje odnosno način dječjeg razmišljanja o vlastitim i tuđim postupcima (Vasta, Haith i Miller, 2005).

Kada je riječ o definiranju kreativnosti, ne postoji jedinstvena definicija koja obuhvaća sve različite dimenzije ovog fenomena. Kreativnost nije pojam koji je jednoznačan i koji se može precizno definirati (Jukić, 2010). Ona nosi nepoznato, nepredvidivo i novo, postaje motivacija za realizaciju nečega što još nije postojalo (Nola, 1987; prema Kroflin i sur., 1987). Kreativnost se također može definirati i kao sposobnost osobe da stvori uradak koji je originalan, ali i primjeren; nešto što se drugi nisu sjetili, ali je na neki način korisno (Barbot, Besançon, Lubart, 2016).

Pastuović (1997) navodi dva povezana pojma; kreativnost i stvaralaštvo, za koje kaže da su spoj iznadprosječno razvijenih vještina i

sposobnosti te motivacijskih osobina ličnosti o kojoj ovisi iznadprosječna proizvodnja originalnih, novih uradaka. Da bi se nešto smatralo kreativnim, treba zadovoljiti dva uvjeta: mora biti novo, neobično ili originalno i mora biti dovršeno, što znači da nedovršenih i potencijalno kreativnih ima mnogo, no onih koji započnu i dovrše nešto do kraja značajno manje.

Mjerenje kreativnosti

Kada se procjenjuje kreativnost, ne gleda se samo na kvalitetu produkta već i na proces kojim je nastao (Berk, 2015). Osoba koja kreativno radi, povezuje prethodno nepovezane ideje. Razvoj mjernih instrumenata za mjerenje kreativnosti ide u dva smjera; prvi je namijenjen mjerenju kognitivnih vještina, a drugi ispitivanju osobina ličnosti (Vizek-Vidović i sur., 2014). Prosudbe o kreativnosti uključuju socijalni konsenzus, pri čemu je važan faktor pozadina koja uključuje socijalni kontekst i iskustvo. Pojedinu osobu će jedna grupa ljudi procijeniti kreativnom, dok druga grupa ljudi će ju procijeniti nisko kreativnom ili prosječnom (Amabile, 1983; prema Arar i Rački, 2003).

Razvoj mjernih instrumenata za mjerenje kreativnosti ide u dva smjera; prvi je namijenjen mjerenju kognitivnih vještina, a drugi ispitivanju osobina ličnosti (Vizek-Vidović i sur., 2014). Torrance je kreirao najpoznatiji test kreativnosti (Test of Creative Thinking) oslanjajući se na Guilfordovu teoriju. Test od ispitanika zahtijeva originalnost (jedinствeni i relevantni odgovori), fluentnost (velik broj odgovora), fleksibilnost (različite kategorije odgovora) i elaboraciju (modificiranje i mijenjanje postojećih ideja). Može se spomenuti i Urban-Yellen test kreativnosti te brojni upitnici kreativnosti na kojima ispitanici procjenjuju svoje osobine ličnosti poput znatiželje, sklonosti preuzimanju rizika, duhovitosti, kreativne aktivnosti i sl. (Vizek-Vidović i sur., 2014).

EPoC test potencijalne kreativnosti

EPoC test mjeri divergentno-istraživački način razmišljanja koji se odnosi na proces kreativnog rješavanja problema, što uključuje fleksibilnost, otvorenost i motiviranost te konvergentno-integrativni način razmišljanja koji se odnosi na aktivnost kombiniranja, integriranja ili sintetiziranja elemenata na nove načine, što je još jedna temeljna komponenta kreativnog rada (Barbot i sur., 2011; Lubart i sur., 2011; prema Barbot i sur., 2016). EPoC test mjeri kreativni potencijal, a ne kreativno postignuće, jer je uradak na testu reakcija na vanjski, standardizirani zahtjev u donekle artificijelnim uvjetima, kako bi se vidjelo što osoba može učiniti u usporedbi s drugim pojedincima koji su izvršili isti zadatak u istim uvjetima. EPoC test rezultira profilom kreativnosti za svakog pojedinca koji ukazuje na uključenost divergentno-istraživačkog i konvergentno-integrativnog mišljenja u

različitim domenama kreativnosti, što ima implikacije za identifikaciju potencijalne kreativnosti i implikacije za razvoj na temelju profila pojedinca (Jurišević, 2014). Takve su informacije veoma korisne u daljnjem obrazovanju, budući da EpoC test nudi određene početne pokazatelje kao što su jake i slabe strane kreativnog potencijala pojedinca (Lubart i sur., 2013).

Mjere moralnog rasuđivanja

U promišljanju i istraživanju pojma „moralnoga“ u razvojnom smislu prevladavaju dva konceptualno i metodološki različita pravca: istraživanje moralnog odgoja i istraživanja moralnog razvoja. Škola ima važnu ulogu u odgoju i ciljevi škole trebaju biti usmjereni prema vrijednostima kao što su odgovornost, suradnja, solidarnost i autonomija (Legrand, 1995). Iako se u školi stavlja naglasak na znanje i prenošenje istog, škola ima veliku ulogu u stvaranju i formiranju moralne svijesti neophodne djetetu za određivanje njegovog ponašanja u odnosu na druge (Milner, 1984; prema Legrand, 1995). Preduvjet moralnog odgoja je da učitelji „žive“ moralne vrijednosti, a time će biti uzor učenicima kao dobri ljudi, koji su pravedni, istinoljubivi, spremni pomoći.

Dok je pojam moralnog odgoja češće promatran iz pedagoške perspektive, psiholozi su se usmjerili na razvojna istraživanja moralnog rasuđivanja. Najznačajniji doprinos teoriji moralnog rasuđivanja dali su Jean Piaget i Lawrence Kohlberg. Dok Piagetov model (1932) moralni razvoj okvirno dijeli u dvije razvojne faze: heteronomnu i autonomnu moralnost, Kohlbergov model (1984) je razrađen u tri stupnja od kojih svaki stupanj ima dva podstupnja moralnog razvoja. Faza predkonvencionalne moralnosti uključuje 1. heteronomnu moralnost s orijentacijom na poslušnost i kaznu i 2. fazu individualizma i instrumentalnosti u moralnom rasuđivanju. Konvencionalna moralnost uključuje 3. fazu usmjerenosti na dobre interpersonalne odnose i 4. fazu usmjerenosti na društvene odnose te poštivanje reda i zakona. Najvišu fazu postkonvencionalne moralnosti određuju 5. faza usmjerenosti na društveni ugovor i individualna prava i 6. faza usmjerenosti na univerzalne principe koji mogu i ne moraju proizlaziti iz zakona i društvenog ugovora.

Kako je moralno rasuđivanje iznimno složen konstrukt, mjerenje i operacionalizacija tog konstrukta pokazali su se posebno izazovnim zadatkom. Sam Kohlberg konstruirao je polustrukturirani intervju („Moral Judgment Intervju“ - MJI) na kojem ispitanici odgovaraju na hipotetske moralne dileme i moraju se opredijeliti između raznih alternativa te obrazložiti svoj odabir (Colby i Kohlberg, 1987). Kasnije su uslijedili pokušaji pojednostavljenja te mjere u obliku Testa određivanja tema s ciljem omogućavanja praktičnog grupnog testiranja (Rest, 1979). Navedenim testom može se izračunati čak osam parametara vezanih uz različite aspekte

moralnog rasuđivanja, ali primjena testa izrazito je zahtjevna i dugotrajna. Navedene nedostatke pokušao je riješiti Georg Lind (Lind i Wakenhut, 1985) razvojem Testa moralnog prosuđivanja/kompetencije („Moral Judgment Test - MJT; Moral Competence Test - MCT“). Kao mjeru moralne kompetencije predlaže C-indeks koji odražava sposobnost osobe da o argumentima sudi konzistentno, u skladu sa svojim moralnim načelima. Proroković (2016) ističe da navedeni indeks zbog specifičnog načina izračuna može rezultirati neopravdano visokim rezultatima kod ispitanika koji veću važnost daju argumentima niže razine moralnog rasuđivanja, a manju važnost argumentima više razine moralnog rasuđivanja. Također, navodi problem čestog odustajanja sudionika kada dođu do moralne dileme vezane uz pitanje eutanazije terminalno bolesnih osoba. Kako bi riješila navedene probleme, a pritom zadržala prednosti Lindovog testa autorica (Proroković, 2016) je konstruirala Test moralnog rasuđivanja (TMR) u kojem sudionik kroz dvije moralne dileme donosi odluke koje razmatra kroz 6 „pro et contra“ argumenata koji su po sadržaju prilagođeni Kohlbergovim fazama. U ovom istraživanju je korištena verzija tog testa dodatno prilagođena za djecu rane školske dobi.

Cilj istraživanja

Cilj ovog empirijskog istraživanja je na uzorku učenika razredne nastave utvrditi povezanost između potencijalne socijalno-interpersonalne kreativnosti mjerene EpoC testom (Barbot, Besançon i Lubart, 2016) i razine moralnog rasuđivanja mjerene prilagođenom verzijom Testa moralnog rasuđivanja. Najveći doprinos ovog istraživanja je prijevod i prilagodba socijalne domene EpoC testakoj se po prvi puta primjenjuje u Hrvatskoj. Također, u dostupnim istraživanjima nisu pronađeni radovi koji pokušavaju utvrditi povezanost kreativnosti s moralnim rasuđivanjem na uzorku učenika razredne nastave.

METODA

Uzorak ispitanika

Istraživanje je provedeno u sklopu šireg istraživanja različitih domena kreativnosti na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. U istraživanju je sudjelovalo 68 učenika (38 učenica ženskog spola) 1. do 4. razreda (6 do 10 godina) u dvije osnovne škole u Rijeci (Osnovna škola Nikola Tesla i Osnovna škola Vladimir Gortan).

Mjerni instrumenti

EpoC test služi za procjenu potencijalne kreativnost djece predškolske i školske dobi (Lubart, Besançon i Barbot, 2012; Lončarić, 2018a i b).

Lubart i sur. su ovaj test razvili na pariškom sveučilištu Université Paris Descartes. Test obuhvaća divergentno-eksplorativno i konvergentno-integrativno mišljenje. U istraživanju je korištena socijalno-interpersonalna domena testa (Barbot, Besançon i Lubart, 2016). Test se primjenjuje u dva navrata, s minimalnim razmakom od tjedan dana, a vrijeme provedbe je približno 10 minuta po svakom zadatku testa. Nakon obrade podataka za konkretan uzorak ispitanika utvrđeni su: (a) Ukupan kvocijent potencijalne socijalne kreativnosti standardiziran na aritmetičku sredinu 100 i standardnu devijaciju 15; (b) Koeficijent konvergentne socijalne kreativnosti i koeficijent divergentne socijalne kreativnosti standardizirani na skalu z-vrijednosti; (c) koeficijent kreativnosti u paru i koeficijent kreativnosti u grupi standardiziran na skalu z-vrijednosti.

Test moralnog rasuđivanja (prilagođena verzija TMR testa od Proroković, 2016) sastoji se od jedne moralne dileme opisane u priči²³ u kojoj pojedinac/akter iz priče donosi određenu odluku, a sudionik istraživanja se izjašnjava je li odluka lika u priči da se suprotstavi autoritetu i prekrši pravilo bila dobra ili loša (s obzirom na dob sudionika u ovom istraživanjudjeci je dana mogućnost izjašnjavanja da se ne mogu odlučiti) te odabire jednu od ponuđenih argumentacija za svoj odgovor. Za svaku odluku navedeno je po šest „pro et contra“ argumenata koji opravdavaju ili ne opravdavaju odluku lika u priči. Argumenti su preuzeti i prilagođeni iz TMR testa u kojem su rangirani prema Kohlbergovim fazama moralnog razvoja, što dalje omogućava kategorizaciju odgovora na šest razina moralnog rasuđivanja.

Postupak prikupljanja i obrada podataka

Istraživanje je odobreno od strane mentora i Učiteljskog fakulteta u Rijeci, te je provedeno u skladu s Etičkim kodeksom istraživanja s djecom. Dogovorena je suradnja s dvije osnovne škole u gradu Rijeci. Putem informiranog pristanka, roditelji odabrane djece upoznali su se sa svrhom i ciljem istraživanja te su svojim potpisom odobrili sudjelovanje njihove djece u istraživanju. Rješavanje socijalne domene EPoC testa traje približno 20 minuta po sesiji, u dvije sesije, s razmakom od tjedan dana.

²³Primjer moralne dileme opisane u priči: „Anja ima osam godina. Voli se penjati na stabla i najbolja je u tome u cijelom susjedstvu. Jednog dana, Anja je pala sa stabla, ali se nije ozlijedila. Njezin otac je vidio nezgodu i jako se zabrinuo. Zamolio je Anju da mu obeća da se više nikada neće penjati. Anja je obećala te pružila ocu ruku da potvrdi obećanje. Istog poslijepodneva našla se s prijateljicama u parku. Ivana, njezina najbolja prijateljica, bila je jako zabrinuta. Ivanina mala maca popela se visoko na stablo i boji se sići. Nešto treba odmah učiniti, prije nego što maca padne sa stabla. Sva djeca znaju da je Anja najbolja penjačica, pa ju Ivana moli da joj spasi macu. Anja pamti obećanje koje je dala ocu, ali je ipak odlučila popeti se na stablo i spasiti malu macu.“

Bodovanje rezultata na EPoC testu vrši se tako da se kod testova divergentno-eksplorativnog mišljenja računa frekvencija različitih rješenja zadatka na kojem je dijete trebalo dati čim više rješenja prema zadanim pravilima. Što se tiče konvergentno-integrativnih testova, bodovanje na skali od 1 do 7 bodova vrši se metodom konsenzusa najmanje dva procjenjivača, prema opisnim rubrikama za bodovanje. Za kvalitetno i prema kriterijima usuglašeno bodovanje potrebna je edukacija procjenjivača. Minimalno dva procjenjivača nezavisno boduju radove djece, nakon čega se na radovima kojima neovisni procjenjivači nisu dali jednak broj bodova zahtijeva usuglašavanje bodova metodom konsenzusa.

Nakon procesa digitalizacije, bodovanja i analize uradaka provedena je obrada podataka. Dječji uradci pohranjeni su se na mrežnom sustavu pod različitim šiframa za svakog učenika te je nemoguće povezati šifru s imenom i prezimenom pojedinog učenika. U statističkoj obradi podataka, za deskriptivnu i korelacijsku analizu koristio se program SPSS 20.0.

REZULTATI I RASPRAVA

Socijalna kreativnost

Preliminarni deskriptivni rezultati prve primjene socijalno-interpersonalne domene EPoC testa (Tablica 1) pokazuju prosječno bolji uradak učenika razredne nastave na divergentno-eksploratornim zadacima u kojima sudionik treba riješiti problem ili osmisliti aktivnost u tandemu s još jednom osobom nego u situaciji kada isto treba ostvariti s većom grupom vršnjaka. Dakle, djeca daju više različitih rješenja za dijadne odnose nego za grupne interakcije. Dobiveni nalaz odražava činjenicu da u ranijim fazama socijalnog razvoja djeca ostvaruju uglavnom interakcije u paru, a igra u većim skupinama je uobičajenija za stariju djecu.

Na konvergentno-integrativnim zadacima sudionici su ostvarili slične rezultate u situaciji rješavanja problema/osmišljavanja aktivnosti u tandemu ili grupi, pri čemu u grupnom zadatku postižu neznatno bolji rezultat, što sugerira da je djeci u dobi razredne nastave lakše osmisliti jedno elaborirano rješenje za zadatak koji uključuje više vršnjaka nego za zadatak koji uz njih uključuje još samo jednu osobu (dijadni odnos). Pokazatelji distribucije rezultata (simetričnost i kurtoza) ukazuju na očekivanu pozitivnu asimetriju distribucije dobivenu uslijed grupiranja većeg broja rezultata na nižim vrijednostima testa uz manji broj visokih rezultata koje postiže manji broj djece visoke potencijalne kreativnosti. Pri tome je najveće odstupanje od normalne distribucije dobiveno na zadatku testiranja konvergentno-integrativnog mišljenja sudjelovanjem u tandemu.

Tablica 1. Deskriptivne karakteristike rezultata na EpoC testu socijalno-interpersonalne kreativnosti

Zadaci na EpoC SOC testu	M	SD	Min	Max	Sim.	Kurt.
1. Socijalni test divergentno-eksplorativnog mišljenja: sudjelovanje u tandemu	4,56	2,21	1	10	0,43	-0,4
2. Socijalni test konvergentno-integrativnog mišljenja: sudjelovanje u grupi	2,85	1,41	1	7	0,89	0,3
3. Socijalni test divergentno-eksplorativnog mišljenja: sudjelovanje u grupi	2,5	1,44	1	7	1	0,49
4. Socijalni test konvergentno-integrativnog mišljenja: sudjelovanje u tandemu	2,68	1,23	1	7	1,3	2,17

Rezultati na pojedinim zadacima kombinirani su u koeficijente divergentno-eksplorativne i konvergentno integrativne kreativnosti, zatim koeficijente kreativnosti sudjelovanjem u tandemu i u grupi te u ukupni kvocijent socijalno-interpersonalne kreativnosti (Tablica 2).

Tablica 2. Kvocijenti i koeficijenti na EpoC testu socijalno-interpersonalne kreativnosti

	M	SD	K-S Z
Soc-K:			
Ukupan kvocijent potencijalne socijalne kreativnosti	98,98	10,89	0,97
Z_Div:			
Koeficijent divergentne socijalne kreativnosti	-0,13	0,76	0,98
Z_Konv:			
Koeficijent konvergentne socijalne kreativnosti	-0,01	0,93	1,53*
Z_Dva:			
Koeficijent kreativnosti u paru	-0,02	0,79	1,08
Z_Grupa:			
Koeficijent kreativnosti u grupi	-0,11	0,81	1,12

Napomena: M- aritmetička sredina; SD- standardna devijacija; K-S Z: Kolmogomo-Smirnov test normalnosti distribucije; * $p < 0,05$

Prosječni rezultati ne mogu se interpretirati u smislu usporedbe s normama jer normativni podaci za ovaj test u inicijalnoj fazi primjene u Hrvatskoj još ne postoje. Stoga su prikazani prosjeci vrlo bliski teorijski očekivanim prosjecima svih prikupljenih rezultata (kvocijent = 100; koeficijenti u z vrijednostima = 0). I u ovoj kombinaciji rezultata pokazalo se da dobiveni rezultati odstupaju od normalne distribucije u mjeri konvergentne socijalne kreativnosti, najvjerojatnije uslijed opisane negativno asimetrične distribucije rezultata na zadatku konvergentno-integrativnog mišljenja sudjelovanjem u tandemu. Navedena odstupanja od normalne distribucije uzeta su u obzir pri odabiru neparametrijskih statističkih analiza za testiranje postavljene hipoteze o povezanosti kreativnosti i moralnog rasuđivanja.

Moralno rasuđivanje

Analiza rezultata primjene modificirane verzije Testa moralnog rasuđivanja pokazala je da se više od trećine učenika i učenica razredne nastave (37%) nije moglo odlučiti je li lik djevojčice u priči s moralnom dilemom konstruiranoj za potrebe ovog istraživanja postupio dobro ili loše. Daljnja raščlamba odgovora pokazala je da 26% ispitanika procjenjuje odluku lika u priči lošom, a 37% dobrom. Veliki broj neodlučnih sudionika ukazuje na problem primjene čak i pojednostavljene i prilagođene verzije testa kada se radi o djeci u ranoj dobi osnovne škole. Stoga su u Tablici 3 prikazane samo prosječne razine moralnog rezoniranja sudionika pri argumentiranju odluke kao dobre ili kao loše i nije se računao ukupni indeks moralnog rasuđivanja. Usporedba prosječnih rezultata za dvije vrste argumentacije pokazuju slične razine moralnog rasuđivanja (nešto nižu za argumente da je odluka lika u priči bila dobra), a rezultati su izrazito pozitivno asimetrično distribuirani. Navedeni nalaz indicira grupiranje rezultata na nižim razinama moralnog rasuđivanja uz rijetke visoke rezultate, što je sukladno normativnom moralnom razvoju dobne skupine sudionika istraživanja.

Tablica 3: Deskriptivne karakteristike rezultata na modificiranom Testu moralnog rasuđivanja

Argumentacija odluke	M	SD	Min	Max	Sim.	Kurt.
Argument A	2,78	1,80	1	6	1,018	-0,604
Argument B	3,07	1,72	1	6	0,552	-0,809

Napomena: A: Argument moralnog rasuđivanja: Razlozi zašto bi djetetova odluka mogla biti DOBRA
B: Argument moralnog rasuđivanja: Razlozi zašto bi djetetova odluka mogla biti LOŠA

Povezanost socijalne kreativnosti i moralnog rasuđivanja

Preliminarni rezultati ukazuju na složen obrazac povezanosti moralnog rasuđivanja i potencijalne kreativnosti u socijalno-interpersonalnoj domeni (Tablica 3). Manji broj statistički značajnih negativnih korelacija ukazuje da u promatranoj dobnoj skupini djeca kreativnija u socijalno-interpersonalnoj domeni daju odgovore karakteristične za niže razine moralnog rasuđivanja.

Djeca u razrednoj nastavi su u nižim fazama moralnog rasuđivanja u kojima procjenjuju da je moralno poštivati autoritet i izbjeći kaznu. Ako je lik u priči poduzelo akciju suprotnu uputi roditelja, sukladno razvojnom periodu moralnog rasuđivanja djece u razrednoj nastavi koja imaju izrazit osjećaj za heteronomnu (Piaget, 1932) ili predkonvencionalnu moralnost (Kohlberg, 1984) ta djeca odluku u najvećem broju slučajeva ne bi procijenili dobrom. Time se može objasniti obrazac pozitivnih i negativnih korelacija socijalne kreativnosti s bodovima na testu moralnog rasuđivanja. Iako zbog malog uzorka većina korelacija nije dosegla razinu statističke značajnosti

očigledan je obrazac negativnih korelacija socijalne kreativnosti s moralnom razinom argumentiranja da je odluka lika da se suprotstavi autoritetu i prekrši pravilo dobra i pozitivnih korelacija s moralnom razinom argumentiranja da je ista odluka loša. Očigledno, u dječjim prosudbama manju ulogu ima moralni rang odgovora kojim se obrazlaže odluka, a puno važniju ulogu gruba procjena – je li DOBRO ili LOŠE zanemariti pravilo koje je nametnuo roditelj.

Tablica 4. Korelacija kvocijenta i koeficijenata socijalno-interpersonalne kreativnosti i moralnog rasuđivanja

	Argument A	Argument B
SK: Ukupan kvocijent potencijalne socijalne kreativnosti	-0,235	0,23
Z_Div: Koeficijent divergentne socijalne kreativnosti	-0,235	0,188
Z_Konv: Koeficijent konvergentne socijalne kreativnosti	-0,123	0,226
Z_Dva: Koeficijent kreativnosti u paru	-0,14	0,215
Z_Grupa: Koeficijent kreativnosti u grupi	-,270*	0,196

*Korelacija je značajna na razini $p < 0,05$

Argument A: Argument moralnog rasuđivanja: Razlozi zašto bi odluka lika iz priče mogla biti DOBRA

Argument B: Argument moralnog rasuđivanja: Razlozi zašto bi odluka lika iz priče mogla biti LOŠA

ZAKLJUČAK

Ovaj rad je bio usmjeren na temu povezanosti socijalno-interpersonalne kreativnosti i faza moralnog rasuđivanja učenika. Test moralnog rasuđivanja prilagođen je djeci ranog školskog uzrasta odnosno učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Dobivena je samo jedna statistički značajna korelacija između kreativnosti i rezultata na testu moralnog rasuđivanja. Učenici koji imaju bolje rezultate na testu socijalne kreativnosti imaju niži rezultat na zadatku testa moralnog rasuđivanja koji se odnosi na argumentaciju da je opisana situacija moralne dileme u kojoj dijete djeluje suprotno napatku roditelja dobra/moralna.

Obrazac korelacija odražava činjenicu da su djeca u razrednoj nastavi, u smislu moralnog rasuđivanja, usmjerena na poštivanje pravila roditelja i jednostavnu informaciju je li pravilo prekršeno ili nije, a ne na rang moralnosti obrazloženja kojeg dijete daje uz procjenu da je u priči bilo ili nije bilo u redu prekršiti zadano pravilo. Dobiveni rezultati mogu se interpretirati i u kontekstu relativno malog uzorka ispitanika, ali i u kontekstu pokušaja modifikacije za djecu zahtjevnog testa moralnog rasuđivanja. Originalna verzija Testa moralnog rasuđivanja konstruirana je za odrasle ispitanike (adolescenti i stariji) i nije se do sada primjenjivala na djeci rane školske dobi. To ukazuje na potrebu daljnje modifikacije instrumenta kako bi bio prilagođeniji toj dobnoj skupini.

LITERATURA

- Arar, Lj. i Rački, Ž. (2003). Priroda kreativnosti. *Psihologijske teme*, 12(1), 3-22.
- Barbot, B., Besançon, M., Lubart, T. (2016). The generality-specificity of creativity: Exploring the structure of creative potential with EPoC. *Learning and Individual Differences*, 52, 178-187.
- Berk, L. E. (2015). *Dječja razvojna psihologija*. Jastrebarsko: Naklada Slap
- Colby, A., Kohlberg, L. (1987). *The measurement of moral judgment*. Vol. I: Theoretical foundations and research validation. Vol. II: Standard Issues Scoring manual. New York: Cambridge University Press
- Jukić, R. (2010). Metodički stil i takt nastavnika kao poticaj kreativnosti učenika. *Pedagoški istraživanja*, 7(2), 291-303.
- Jurišević, M. (2014). Creativity: An interview with prof. Todd Lubart on the multivariate approach to creativity. *Horizons of Psychology*, 23, 168-170.
- Key, E. (2000). *Stoljeće djeteta*. Zagreb: EDUCA
- Kohlberg, L. (1984). *The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages (Essays on Moral Development, Vol. 2)*. San Francisco: Harper & Row.
- Kroflin, L., Nola, D., Posilović A. i Supek, R. (1987). *Dijete i kreativnost*. Zagreb:Globus
- Legrand, L. (1995). *Moralna izobrazba danas-ima li to smisla?* Zagreb: EDUCA
- Lind, G., i Wakenhut, R. (1985). Testing for moral judgment competence. *Moral development and the social environment. Studies in the Philosophy and Psychology of Moral Judgment and Education*, 79-105.
- Lubart, T.I., Besançon, M., i Barbot, B. (2012). *EPOC Evaluation of creative potential: Test and Manual*. Paris: Editions Hogrefe France.
- Lubart, T. I., Zenasni, F. i Barbot, B. (2013). Creative potential and its measurement. *International Journal of Talent Development and Creativity*, 1(2), 41-51.
- Lončarić, D. (2018a). Osnovne informacije o prilagodbi i primjeni EPoC testa potencijalne kreativnosti u Hrvatskoj. Izlaganje na stručnom skupu odgojno-obrazovnih djelatnika „Poučavanje za darovitost, inovativnost i kreativnost“ u suorganizaciji Centra za poticanje darovitosti - Rijeka, Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Agencije za odgoj i obrazovanje, 12. - 13. siječnja 2018., Učiteljski fakultetu u Rijeci, Rijeka, Hrvatska.
- Lončarić, D. (2018b). Procjena potencijalne kreativektivnosti djece i adolescenata. Teorijski uvod u primjenu EPoC testa. Predavanje na edukaciji za primjenu EPoC testa u organizaciji Društva psihologa Istre, 10.-12. travnja 2018, Novigrad, Hrvatska.
- Pastuović, N. (1997). *Osnove psihologije obrazovanja i odgoja*. Zagreb: Znamen
- Piaget, J. (1932). *The moral judgment of the child*. London: Kegan, Paul, Trench, Trubner & Co.
- Proroković, A. (2016). Test moralnog rasuđivanja. Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Zadar: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru.
- Rest, J. (1979). *Development in Judging Moral Issues*. University of Minnesota Press.
- Vasta, R., Haith, M. M. i Miller, S. A. (2005). *Dječja psihologija*. Jastrebarsko: Naklada Slap
- Vizek Vidović V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V. i Miljković, D. (2014). *Psihologija obrazovanja*. Zagreb: IEP - Vern

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука

37.015.3-056.45(082)
159.928:37.036(082)

МЕЂУНАРОДНА конференција "Даровитост, едукација даровитих,
иновације и креативност у образовању и психологији" (1 ; Бања Лука ;
2018)

Zbornik radova / 1. Međunarodna konferencija "Darovitost, edukacija
darovitih, inovacije i kreativnost u obrazovanju i psihologiji", [25-27.10.2018.
Banja Luka, Bosna i Hercegovina] = Journal of works / 1. international
conference "Excellence, education of the gifted, innovation et creativity in
education and psychology" ; [organizatori Međunarodni centar za inovacije u
obrazovanju, Ulm, Njemačka ... [et al.]] ; [urednik Dragoljub Krneta]. - 1. izd.
- Banja Luka : Grafid : Udruženje zajedno u Evropu, 2019 (Banja Luka :
Grafid). - 224 стр. : илустр. ; 23 cm

Радови на срп. и енгл. језику. - Лат. и ћир. - Тираж 300. - Напомене и
библиографске референце уз текст. - Библиографија уз радове. -
Summaries.

ISBN 978-99976-39-87-5

COBISS.RS-ID 8613400